

TRANSPORT VA AVTOMOBILSOZLIK SOHALARIDA KASBIY MALAKALARNI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI

Irisqulova Kamola Normat qizi
Transport vazirligi, vazir yordamchisi,
e-mail: iriskulovakamola0531@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada Transport va avtomobilsozlik sohaslarida malaka tizimini rivojlantirishning zarurligi, mehnat bozori va ta'limning o'zaro integratsiyasini ta'minlash va ushbu sohada milliy malakani rivojlantirishning muhim ahamiyatlari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: milliy malaka tizimi, Transport va avtomobilsozlik, mehnat bozori, avtomobilsozlik, havo transporti, temir yo'l.

THE IMPORTANCE OF DEVELOPING PROFESSIONAL QUALIFICATIONS IN THE TRANSPORT AND AUTOMOTIVE INDUSTRIES

Abstract. This article discusses the need to develop a qualification system in the transport and automotive industries, ensuring the integration of the labor market and education, and the importance of developing national qualifications in this area.

Keywords: national Qualification System, Transport and Automotive Industry, Labor Market, Automotive Industry, Air Transport, Railway.

ЗНАЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ

Аннотация. В статье обсуждается необходимость развития системы навыков в транспортном и автомобильном секторах, обеспечивающей интеграцию рынка труда и образования, а также важность развития национальных навыков в этой области.

Ключевые слова: национальная система квалификаций, транспорт и автомобилестроение, рынок труда, автомобильная промышленность, воздушный транспорт, железная дорога.

XXI asrda texnologik taraqqiyotning jadallashuvi, avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish va raqamli transformatsiyaning keng miqyosda joriy etilishi ko'plab sohalarda, jumladan, transport va avtomobilsozlik sanoatida ham keskin o'zgarishlarga olib kelmoqda. Ushbu o'zgarishlar mehnat bozorida yangi kompetensiyalarga ega bo'lgan mutaxassislariga bo'lgan ehtiyojni kuchaytirmoqda. Shu nuqtayi nazardan, kasbiy malakalarni rivojlantirish, xususan, amaliy ko'nikmalarni oshirish va innovatsion yondashuvlarni o'zlashtirish masalalari dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Bugungi kunda turli sohalarda rivojlantirishlarni amalga oshirish, mavjud muammolarga zamonaviy yechimlarni tatbiq qilish, sohaning har bir qatlamiga malakali mutaxassislarni jalb qilish har kungidan ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Hozirgi zamon iqtisodiyotining muhim yo'nalishlaridan biri transport va avtomobilsozlik sohasidir. Avtomobil transporti, temir yo'l, metro, havo transporti, avtomobil yo'llari va avtomobilsozlik sohasi jamiyatdagi insonlarning ijtimoiy holatini yaxshilashga xizmat qiluvchi eng yirik tizimlar hisoblanadi. Bu sohasi mamlakatning iqtisodiy barqarorligi, infratuzilmasi, logistika tizimining samaradorligi va xalqaro integratsiyasi uchun asosiy omillardandir. Shuning uchun, ushbu tarmoqlarda faoliyat

yuritayotgan mutaxassislarning kasbiy malakasini doimiy ravishda rivojlantirish dolzarb masalalardan biridir.

Kasbiy malaka — bu shaxsning ma'lum sohada mehnat faoliyatini samarali bajarish uchun zarur bo'lgan nazariy bilimlari va amaliy ko'nikmalari majmuidir. Transport va avtomobilsozlik sohasi o'zining texnik murakkabligi bilan ajralib turadi. Bu esa ushbu yo'nalishda faoliyat yurituvchi kadrlar uchun doimiy kasbiy rivojlanishni talab qiladi.

Xalqaro standartlar asosida Mashg'ulotlar, kasb va lavozimlar milliy klassifikatorini ishlab chiqish va rivojlantirish, malaka ramkalari, kasbiy standartlar va malaka talablarini ish beruvchilar talablari asosida ishlab chiqish, joriy qilish va rivojlantirish, yangi avlod kasbiy standartlar asosida mehnat munosabatlarini tartibga solish, oliy va professional ta'lim dasturlarini takomillashtirish hamda kadrlar tayyorlash tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish, malakalarning xalqaro miqyosda tan olinishini, milliy malaka darajalarining ilg'or xorijiy davlatlar malaka darajalari bilan integratsiya qilinishini ta'minlash, norasmiy va informal orttirilgan ko'nikma va malakalarni tan olish ("Recognition of Prior Learning") tizimini joriy qilish Milliy malaka tizimini isloh qilishning asosiy yo'nalishlaridir.¹Transport va avtomobilsozlik sohalarida ham mazkur ishlar amalga oshirilishi muhim hisoblanadi.

O'rganishlar davomida transport va avtomobilsozlik sohalarida bugungi kundagi dolzarb kasb(lavozimlar) tahlil qilindi.

Avtomobilsozlik sohasida yildan yilga o'rni yo'qolib borayotgan kasblar:

Oddiy montajchilar – avtomatik yig'uv liniyalarining keng joriy etilishi tufayli, qo'lda bajariladigan ko'plab ishlar mashinalar tomonidan bajarilmoqda. An'anaviy texnik xizmat ko'rsatuvchilar (mexaniklar) – diagnostika tizimlarining kompyuterlashtirilishi sababli faqat qo'l mehnatiga asoslangan kasblar o'z dolzarbligini yo'qotmoqda. Oddiy chizmachi-loyihalovchilar — CAD (Computer-Aided Design) tizimlari keng qo'llanilgani sababli ushbu kasb o'rnini raqamli dizaynerlar egallamoqda.

Bugungi kunda rivojlanayotgan va talab yuqori bo'lgan kasblar:

Avtomobil diagnostika mutaxassislari – zamonaviy avtomobillarda mavjud elektron tizimlarni aniqlash va sozlash uchun maxsus bilim va dasturiy ta'minotlar bilan ishlash ko'nikmasi talab qilinmoqda. Sifat nazorati mutaxassislari (Quality Assurance/Control) – xalqaro standartlar bo'yicha mahsulot sifati va xavfsizligini ta'minlaydigan kasblarga talab ortmoqda. Yig'ish liniyasi operatorlari (robotlar bilan ishlovchilar) – yarim avtomatik yoki to'liq avtomatlashtirilgan liniyalar bilan ishlay oladigan texniklar va operatorlar.

Kelajakda yuksalishi kutilayotgan kasblar:

Elektromobil tizimlari muhandislari – elektr energiyasi asosidagi dvigatellar, batareyalar va zaryadlash tizimlari bo'yicha mutaxassislari. Avtonom transport vositalari dasturchilari va muhandislari – sun'iy intellekt asosida harakatlanuvchi avtomobillarni ishlab chiqish yo'nalishidagi yangi avlod kasblari. Avtomobil kiberxavfsizlik mutaxassislari – avtomobillarning IT infratuzilmasini himoya qilish bo'yicha muhandislar. Sanoat ma'lumotlarini tahlil qiluvchi (data analys) – ishlab chiqarish jarayonlaridan yig'ilgan katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilib, samaradorlikni oshirishga xizmat qiluvchi kasb egasi. Raqamli dizaynerlar va UX/UI mutaxassislari (avtomobil interyer va interfeys dizaynerlari) – foydalanuvchi qulayligi va ergonomikani ta'minlovchi dizaynilar. "O'zavtosanoat" AJ ning ish hajmi to'g'risidagi ma'lumotlar yillar kesimida 1-jadvalda keltirilgan.

¹ <https://lex.uz/uz/docs/-7132752>

“O‘zavtosanoat” AJning asosiy faoliyat ko‘rsatkichlari bo‘yicha ma’lumot

1-jadval

Ko‘rsatkichlar	O‘lchov birligi	2020	2021	2022	2023	2024
Yengil avtomobillar	ming dona	280,1	235,8	327,6	395,4	395,9
ISUZU avtobuslari	dona	629	1002	1190	865	824
ISUZU yuk avtomobillari	dona	2439	2936	2639	3107	2450
D-Max pikaplari	dona	446	314	363	123	451
Yengil tijorat avtomobillari	dona	-	917	457	680	200
Avtomobil dvigatellari	ming dona	222,4	160,4	225,4	269,2	269,9

Yaqin kelajakda shaharlarda ekomuhitni yaratish maqsadida elektrobuslarga ehtiyoj seziladi va ularni boshqarish va xizmat ko‘rsatish uchun quyidagi kasblarga zarurat tug‘ilishi mumkin: Elektrobuslarga xizmat ko‘rsatuvchi kasblar:

Elektrobus haydovchisi	Texnik xizmat ko‘rsatish operatori
Elektromexanik(elektrobuslar bo‘yicha)	Ko‘chma zaryad stansiyasi operatori
Diagnost-texnik mutaxassis	Transport logistika dispetcheri
Akkumulyator muhandisi/teknik	Servis muhandisi (elektrotransport)
Avtotransport sohasida avtomatlashtirish muhandisi	Avtobus deposi muhandisi/menejeri

Rossiya Federatsiyasida temir yo‘l transporti mamlakat logistikasi alohida o‘rin tutadi chunki u umumiy yuk aylanmasining 46,3% ni ta‘minlaydi (2021 yil holatiga) va quvur liniyasidan keyin ikkinchi o‘rinda turadi. Shu tufayli temir yo‘l transporti mamlakatning iqtisodiy infratuzilmasi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega [2].

Havo transporti bo‘yicha ham nafaqat O‘zbekistonda balki butun dunyoda ham mutaxassis kadrlarga talab yuqori. Dunyodagi havo qatnovi kelgusi yillarda ikki baravar ko‘payadi, ammo uchuvchilar soni bu tezlikka mos kelmaydi. Bir tomondan, havo harakati doimiy ravishda o‘sib bormoqda. Dunyo bo‘ylab 330 ga yaqin aviakompaniyalarni (jumladan, Luxairni) birlashtirgan Xalqaro havo transporti assotsiatsiyasi (IATA) ma’lumotlariga ko‘ra, 20 yil ichida yillik yo‘lovchilar soni ikki baravar ko‘paygan. Boshqa tomondan, parvozlarga bo‘lgan eksponensial talabni qondirish uchun aviakompaniya uchuvchilari yetarli emas. Tadqiqotlar ham, raqamlar ham farq qiladi. 2025-yilga kelib 50 ming uchuvchi, o‘n yil ichida esa 80 ming nafarga yetishi aytilgan. IATA hisob-kitoblariga ko‘ra, keyingi yigirma yil ichida butun dunyo bo‘ylab yarim million uchuvchini ishga olish kerak bo‘ladi. Shuning uchun EASA ishini ushbu tendensiyadan ajratish qiyin. Yevropada har yili 5000 dan 6000 gacha yangi uchuvchilar kerak bo‘ladi.

Avia Solutions Group ma’lumotlariga ko‘ra, 2024-yildan 2043-yilgacha 649,000-674,000 yangi uchuvchiga global ehtiyoj kutilmoqda. Boeing prognozi mintaqalar bo‘yicha uchuvchilarga bo‘lgan talabni aniqladi:

Osiyo-Tinch okeani: mintaqaga 371 000 ga yaqin yangi uchuvchilar kerak bo'lishi kutilmoqda . Tez iqtisodiy o'sish va bu sohada sayohatlarning ko'payishi yuqori talabni keltirib chiqarmoqda. Shimoliy Amerika: Bu yerda 226 000 ga yaqin yangi uchuvchilar kerak bo'ladi. Mintaqaning yetuk aviatsiya bozori va yoshi katta uchuvchilarning nafaqaga chiqishi bu ehtiyojga hissa qo'shadi.

Yevropa: Yevropaga taxminan 141 000 ta yangi uchuvchi kerak bo'ladi, talab esa qit'aning g'arbiy va sharqiy qismlarida tarqaladi. Lotin Amerikasi: Prognozga ko'ra, 67 000 ga yaqin yangi uchuvchilar kerak bo'ladi, bu mintaqa aviatsiya sektoridagi o'rtacha o'sishni aks ettiradi. Yaqin Sharq va Afrika: Birgalikda bu hududlarga 85 000 ga yaqin yangi uchuvchilar kerak bo'ladi, ular aviakompaniyalarning ko'payishi bilan bog'liq.

Yuqoridagi tahlillar sanab o'tilgan sohalar uchun malakali kadrlar tayyorlash muhimligini isbotlaydi.

Xulosa

O'rganishlar natijasida shunday xulosaga kelish mumkinki, Transport va avtomobilsozlik sohasida kasbiy malakalarni rivojlantirish zamonaviy ishlab chiqarish talablariga mos kadrlar tayyorlash muhimligicha qolmoqda. Mutaxassislarning raqamli texnologiyalarni puxta o'zlashtirishi, amaliy ko'nikmalarga ega bo'lishi va innovatsion fikrlash salohiyatining shakllanishi bu nafaqat soha taraqqiyoti, balki mamlakat iqtisodiyotining raqobatbardoshligini ta'minlashda ham muhim omil. Mehnat bozorini o'rganish davomida zarurat tug'ilgan kasblar uchun kasbiy standartlar ishlab chiqish, ularning ta'lim olishini ta'minlash chora-tadbirlarini ishlab chiqish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 30-sentyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi milliy malaka tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 345-sonli qarori.
2. I.N.Kobzeva Features of labor productivity management in the transport industry. Вестник алтайской академии экономики и права // 2023. № 7 21-24 с.

Internet saytlari

1. <https://lex.uz/ru/>
2. <https://oar-info.ru/258>
3. <https://spk.oorzd.ru/rabota/zheleznodorozhnyj-transport/>
4. <https://www.profavtodor.ru/news/1759>